

FACTIBLES

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Por un **espacio público** de **calidad**

"Ayuda Proyecto I+D+i **Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana** (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por **MCIN/AEI/10.13039/501100011033**"

FACTIBLES

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

"Ayuda Proyecto I+D+i **Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana** (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por **MCIN/AEI/10.13039/501100011033**"

FACTIBLES
ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

UNIVERSIDAD
PABLO DE OLAVIDE
SEVILLA

Pensar la plaza

Introducción

Pensar la plaza es una propuesta de FACTIBLES para realizar actuaciones sobre el espacio concreto de la Plaza Doctor Pedro Vallina en Sevilla, con el objetivo principal de pensar el espacio público, reflexionar sobre sus usos y sus posibilidades, proyectando y transformando los elementos que a la ciudadanía le gustaría encontrar en él, de un modo dialogante y comunitario, con el arte como aliado.

Proponemos unas pautas generales de actuación y unas propuestas más concretas y secuenciadas que pueden ser adaptadas a las circunstancias del proceso educativo concreto, a distintas edades y a distintos colectivos. Podemos alcanzar los objetivos mediante actividades interdisciplinares asociadas a la geografía, la biología, la literatura..., la geometría, el diseño, la literatura o a la expresión artística en general.

Factibles

FACTIBLES es un proyecto de investigación I+D+i llamado Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana, que pretende estudiar, documentar y categorizar las prácticas artísticas participativas como herramienta de intervención y transformación de la ciudad, en y desde sus espacios públicos, para la mejora de la calidad de vida urbana, y está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

FACTIBLES
ARTE PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Objetivos

Objetivo general: conseguir un espacio **VIVO** utilizando el arte como herramienta de transformación para la mejora del espacio público, que además sea

- Diverso y activo
- Accesible y conectado
- Singular e identitario

Objetivos específicos:

- Conocer el lugar, detectando carencias y expectativas del vecindario
- Seleccionar el espacio a intervenir, cuestionar su forma, sentido y uso e imaginar otros posibles
- Rediseñar el espacio incluyendo los artefactos necesarios para facilitar nuevos usos, acorde a las carencias e intereses de la comunidad vecinal, analizando las posibles consecuencias para los diferentes colectivos
- Llevar a cabo intervenciones artísticas participativas para conseguirlo
- Evaluar y valorar los resultados, así como exponerlos y difundirlos.

Y TODO ESTO REALIZARLO CON LA COMUNIDAD IMPLICADA

FACTIBLES
ARTE PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Estudio previo de la PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

UBICACIÓN: Situada al este de la ciudad de Sevilla, dentro del distrito San Pablo-Santa Justa, la plaza está muy próxima al ámbito que constituye la Estación ferroviaria de Santa Justa. Está limitada por las calles: Samaniego (importante vía que une la calle Arroyo con la Avenida Kansas City), Doctor Pedro Vallina y Pueblo Saharaui.

HABITABILIDAD: La plaza se puede considerar como un espacio público proclive al uso, pero con limitaciones de equipamiento. Actualmente ofrece una pavimentación y un arbolado poco generosos.

DINÁMICA DE USOS: la utilización de la plaza suele estar motivada en relación con la organización de actividades de encuentros festivos y reivindicativos.

Las asociaciones de vecinos vienen reclamando desde hace años la reurbanización del espacio.

Estudio previo.
**CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y
 SOCIOECONÓMICAS DEL ENTORNO**

EL ÁREA URBANA VINCULADA CON LA PLAZA: Los barrios que la conforman, todos ellos a no más de 10 minutos a pie de la plaza, son San José Obrero, El Fontanal y entorno de María Auxiliadora y carretera Carmona, Árbol Gordo, Zodiaco y San Carlos – Tartessos.

Estudio previo. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL ENTORNO

Porcentaje de personas mayores (2021)

Se trata de un entorno **muy heterogéneo a nivel urbanístico y social**, en el que la renovación de las viviendas más antiguas y la implantación de promociones privadas junto a las de promoción pública –de décadas pasadas y con un destino social delimitado–, han diversificado la estructura sociodemográfica así como el nivel

Mientras algunos sectores muestran una edad media que supera prácticamente los 48 años, con un nivel de envejecimiento superior al 30%, otros no alcanzan el 12,5%. estructura sociodemográfica así como el nivel

Estudio previo. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL ENTORNO

Desde el punto de vista socioeconómico, dominan las familias de rentas intermedias (rentas netas por hogar en torno a 30.000 €), incrementándose las de más poder adquisitivo junto a la avenida de Pablo Iglesias (próximas a la Estación de Santa Justa) y en dirección a la ronda histórica.

Los grupos más humildes se ubican en los bloques más antiguos de San José Obrero o en Zodiaco, donde el nivel medio de estudios también es inferior. Sin duda, el barrio más empobrecido de esta área de la ciudad es La Corza, algo más distante de nuestra plaza.

Renta neta media anual por hogar INE 2020	
Menos de 20.000€	Menos de 20.000€
20.001€-25.000€	20.001€-25.000€
25.001€-30.000€	25.001€-30.000€
30.001€-40.000€	30.001€-40.000€
Más de 40.000€	Más de 40.000€

Estudio previo. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL ENTORNO

En definitiva, en este contexto heterogéneo, la promoción privada de viviendas con mejores estándares junto a la carretera de Carmona (bloques del entorno del parque Rosaleda), la avenida de Pablo Iglesias, así como en Tartessos (calle Carmen Martínez Sancho), ha facilitado que, **junto a sectores populares con cierta tendencia al envejecimiento, se asienten en los últimos años familias algo más jóvenes de clase media.**

La **población extranjera** en estos barrios no es numerosa, no superando por lo general el 6% del total. En todo caso, domina dentro de ella la de origen latinoamericano. En los bloques de viviendas más próximos a la plaza suelen tener mayor presencia otras nacionalidades, especialmente las de origen asiático.

Estudio previo.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL ENTORNO

Pedro Vallina fue un médico muy implicado social y políticamente. Nació en Guadalcanal en 1879, y estudió medicina en Sevilla, ejerciendo en numerosos pueblos y atendiendo, a veces de manera gratuita, a quién lo necesitara. Su afiliación anarquista lo llevó al exilio o al encarcelamiento en más de una ocasión, no solo en España. Pasó sus últimos años exiliado en Méjico, donde falleció en 1970.

Imagen de Pedro Vallina

Propuesta de intervención

Mediante prácticas de acción participativas

Para cumplir nuestros objetivos, proponemos una serie de actuaciones y ofrecemos una guía:

- **Partimos de un elemento simbólico:** la plaza está cubierta completamente, a excepción de los alcorques, por losetas de cemento hexagonales. Por ello se propone trabajar a partir de este módulo con acciones como desmontar, acumular, repartir por todo el barrio... utilizándolos como base o uniéndolos para conformar algo mayor, de un modo simbólico o real.
- **Ofrecemos posibilidades de acción:** Crear mobiliario urbano con ellos o con esta forma; realizar logos o imágenes de identidad para elegir uno mediante un concurso; diseñar carteles o señalética con esta forma; utilizarlos como base y/o marcos de dibujo y/ pinturas, colgar por el barrio, crear instalaciones, esculturas (macro o micro), figuras, grabados..., colgar en la plaza o por todo el barrio, inundándolo con el logo con mensajes, preguntas..., en forma de grafiti, cartel o pegatina.., etc. Lo importante animar, motivar, ofrecer posibilidades, no dirigir...
- **Trabajamos con diferentes colectivos, juntos o por separado:** los talleres están dirigidos a los colectivos del vecindario, partiendo de un primer encuentro con la asociación el Triángulo, y continuando con centros educativos, centros de mayores, otras asociaciones...

**GUÍA PARA
LA INTERVENCIÓN**

Metodología

Nuestras pautas de actuación generales, desde una perspectiva artística, buscan implicar conjuntamente razón y emoción. Para ello proponemos:

- Cuestionar/se (para ello previamente hay que conocer).
- Sentir/hacer sentir (las dinámicas a desarrollar deben buscar la empatía; tienen que ver con el situarse: colocarse en el lugar de otros y desde la naturaleza, como aliada para la salud y el bienestar).
- Imaginar, pensar desde otras perspectivas... (fomentar la creatividad, originalidad..., implicando desde el hacer propio y el encuentro, creando identidad y respeto).
- Debatir ideas (antes de intervenir, durante y después).
- Proyectar/diseñar y construir conjuntamente las ideas definitivas.

Al final exponer abriendo nuevos debates y cuestionamientos... abriendo nuevos caminos

Destinatarios:

Abierto a todo el barrio, organizados por edades o transgeneracionalmente; todo es posible.

- Colectivos: Colegios (1), I.E.S. (2), grupo Scouts (3), Asociación Triángulo. Centro de Mayores...
- Todo el vecindario colindante con la plaza.
- Cualquier interesado.

Se plantean las siguientes fases:

Toma de contacto: encuentros y talleres previos con asociaciones y colectivos vecinales.

Talleres:

- **INTERACCIONAR** (destinatarios preferentes niños y pre-adolescentes)
- **OCUPAR** (destinatarios preferentes adolescentes y jóvenes)
- **SEMBRAR** (destinatarios preferentes mayores)

Jornada de puesta en común: lúdico-festiva, artística-cultural, intergeneracional, abierta al vecindario, de exposición y difusión de lo diseñado/realizado en los talleres, para:

- **COMPARTIR/EXPONER**
- **VALORAR/EVALUAR**
- **ANIMAR A LA CONTINUIDAD**

Estructura de los talleres

1. NOS SITUAMOS: Primeras preguntas de toma de contacto y actividad de motivación: visualización creativa, relato como situación de partida o aprendizaje.

2. IMAGINAMOS POSIBILIDADES: Animamos a plasmar nuestras ideas de forma creativa mediante actividades: ¿Qué hacemos con...? ¿Quién, dónde, cuándo, por qué...? ¿Cómo imaginamos la plaza?... Las preguntas pueden adaptarse y ampliarse al objetivo concreto, a distintas asignaturas o disciplinas y al colectivo con el que se trabaje.

3. COMPARTIMOS Y TOMAMOS DECISIONES: Descubrimos otras perspectivas y empatizamos con ellas, debatimos las diferentes ideas y decidimos qué hacer (para ocupar y generar espacios sociales, sostenibles....)

4. ACTUAMOS y dejamos evidencias: Algunas obras se harán durante los talleres previos, otras se terminarán y/o presentarán en la jornada compartida y abierta a todo el vecindario (algunas solo podrán quedar diseñadas, esperando que más adelante se puedan llevar a cabo).

5. EVALUAMOS Y NOS PLANTEAMOS EL FUTURO

INTERACCIONAR PARA HABITAR

NOS SITUAMOS: TOMA DE CONTACTO

TALLER 1. INTERACCIONAR para habitar
(niños y pre-adolescentes)

TALLER 1. INTERACCIONAR para
habitar. (niños y pre-adolescentes)

1. NOS SITUAMOS: TOMA DE CONTACTO

- ¿Conoces esta plaza?
- ¿Cuántas veces has pasado por ella?
- ¿Cuántas te has quedado? ¿haciendo qué?
- ¿Qué te gustaría hacer en ella?
- ¿Con quién te gustaría encontrarte?

INTERACCIONAR PARA HABITAR

VISUALIZACIÓN CREATIVA

TALLER 1. INTERACCIONAR para habitar
(niños y pre-adolescentes)

1. NOS SITUAMOS: VISUALIZACIÓN CREATIVA

Los hexágonos de la plaza saltan por los aires..., pero ¡**HAY SOMBRAS!!!**

Los hexágonos de la plaza desaparecen... Hay un silencio quieto, no queda nada... Pero, mirando desde arriba con un dron, descubrimos algo extraño: ¡¡¡empiezan a aparecer sombras!!!! Hay sombras de algunas de las piezas hexagonales, de elementos que había en la plaza y de escenas de lo que ocurría en ella: sombras de los árboles, del vecindario paseando, jugando, charlando...

¿Está tu sombra por ahí, te reconoces en alguna de ella? ¿Y esas otras sombras serán de gente de hoy o de personas que vivieron hace tiempo? ¿Qué hacen? Algunas están jugando a... ¿Reconoces algunas de las actividades, de los juegos? ¿Cómo jugaban las niñas y los niños que vivían ahí hace años? ¿Cómo se vestía la gente? ¿Cómo era el paisaje, las plantas, las flores... a qué olía, que se oía...?

Las sombras son recuerdos del pasado (de ayer, del verano, de hace un año..., de hace muchos años, muchos más...) De todas estas, ¿con qué escena te quedarías, cual/es dibujarías? ¿A ti qué te hubiera gustado hacer en la plaza? ¿qué te gustaría hacer? ¿con quién? ¿con qué?

INTERACCIONAR PARA HABITAR

POSIBLES ACTIVIDADES

TALLER 1. INTERACCIONAR para habitar
(niños y pre-adolescentes)

2. IMAGINAMOS POSIBILIDADES:

- ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué?
- ¿Qué escenas te gustaría restablecer? Quizás las podamos dibujar, representar.. -tal y como fueran o como pudieran ser, imaginando nuevas historias-
- Quizás pudiéramos recuperar juegos del pasado, jugar y actualizarlos.
- ¿Qué dijiste que te gustaría hacer en la plaza? ¿Qué necesitarías para ello? ¿algún elemento? ¿más sombras? ¿Cómo las crearías? ¿por qué? ¿para qué? ¿para quién?
- ¿Cómo imaginamos la plaza para poder mejorarla?

Podemos:

- **DESCRIBIR Y REDACTAR** historias
- **FOTOGRAFIAR** sombras y **DIBUJARLAS** copiándolas.
- **CREAR** sombras (con el propio cuerpo u otros elementos –que pueden ser propios del lugar-)
- **REPRESENTAR** diferentes **ESCENAS**, jugando con las propias siluetas
- **RECOGER** juegos actuales y del pasado que podrían hacerse en la plaza (con sus sonidos, imágenes, palabras...)
- **IMAGINAR** como tendría que ser la plaza, para que facilitara estos juegos (cooperativos, inclusivos...)
- **HACER BOCETOS** sobre imágenes de la plaza, **DISEÑANDO** lo necesario para hacer de la plaza una plaza viva.
- **LLEVAR A CABO** todo lo posible.

Todo esto puede hacerse sobre papel o tela, con formas hexagonales -podría ser calcando los hexágonos del suelo a modo de frottage-, utilizar tizas para pintar sobre el suelo o cinta adhesiva para marcarlo...

INTERACCIONAR PARA HABITAR

OTRAS POSIBLES ACTIVIDADES

TALLER 1. INTERACCIONAR para habitar
(niños y pre-adolescentes)

También podemos:

- **DIBUJAR** (Plástica): hacer bocetos artísticos y dibujos del lugar, tomar fotografías (desde diferentes posiciones y perspectivas; jugando con lo macro y micro...); representar los juegos (con imágenes y/o sonidos).
- **INVESTIGAR** (CC. Sociales y Naturales): sobre las plantas, los árboles, el curso de las aguas... Pueden dibujarse las sombras de los árboles, dibujar una hoja, ver a qué especies corresponden... investigar qué especies son autóctonas, cuáles podían haber vivido en otros tiempos... quizás similares a las del descampado aledaño ¿podrían plantarse de nuevo estas especies?.
- **LEER, REDACTAR, COMPONER TEXTOS, DEBATIR...**(Lengua/Idiomas): De información recopilada e ideas surgidas; hacer poemas, titulares, slogans, sentencias, decálogos..., escribir cartas a los organismos correspondientes para informar, denunciar, solicitar...
- **BUSCAR, RECOGER Y/O CREAR SONIDOS, HACER COMPOSICIONES MUSICALES, ETC.** (música)
- **CREAR MENSAJES –TRANSMEDIA-;** -informativos y/o de protesta- (Lengua/Idiomas, Plástica Música...): hacer logos, carteles, camisetas, mini-fanzines, comics o tiras, anuncios, corto stopmotion o video arte, idear un teatro de sombras...

INTERACCIONAR PARA HABITAR

COMPARTIMOS, DECIDIMOS, ACTUAMOS

TALLER 1. INTERACCIONAR para habitar
(niños y pre-adolescentes)

3. COMPARTIMOS Y TOMAMOS DECISIONES:

Debatimos las diferentes ideas y decidimos qué hacer (para ocupar y generar espacios que nos interese ocupar, habitar..., que sean sociales, sostenibles...) -en este sentido habría que hacerles ver, también desde otras perspectivas y empatizar con ellas-. Podemos preguntar: ¿Qué diseños son más eficaces? ¿Cuáles resuelven mejor las actividades que queremos realizar en la plaza? ¿Cuáles son más sostenibles? Que no contaminen, que sean fáciles de mantener, que no generen suciedad al ser utilizados...

4. ACTUAMOS Y DEJAMOS EVIDENCIAS

Algunas obras se harán durante los talleres previos, otras se terminarán y/o presentarán en la jornada compartida y abierta a todo el vecindario (algunas solo podrán quedar diseñadas, esperando que más adelante se puedan llevar a cabo).

5. EVALUAMOS Y NOS PLANTEAMOS EL FUTURO

INTERACCIONAR PARA HABITAR

OBRA INSPIRADORA

TALLER 1. INTERACCIONAR para habitar
(niños y pre-adolescentes)

"Asalto", New York. Daniel Canogar, 2011

22

FACTIBLES
ARTE PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

OCUPAR PARA HABITAR

NOS SITUAMOS: TOMA DE CONTACTO

TALLER 2. OCUPAR para habitar
(Adolescentes-jóvenes)

TALLER 2. OCUPAR para habitar.
(Adolescentes-jóvenes)

1. NOS SITUAMOS: TOMA DE CONTACTO

- ¿Conoces esta plaza?
- ¿Cuántas veces has pasado por ella?
- ¿Cuántas te has quedado? ¿haciendo qué?
- ¿Qué te gustaría hacer en ella?
- ¿Con quién te gustaría encontrarte?

OCUPAR PARA HABITAR

VISUALIZACIÓN CREATIVA

1. NOS SITUAMOS: VISUALIZACIÓN CREATIVA

Los hexágonos de la plaza saltan por los aires... ¿DÓNDE ESTÁN?

De pronto se escucha un rumor..., parece agua; luego se oye madera que cruje... y finalmente, un sonido atronador. ¿Qué habrá pasado? ¿La gente de barrio se asoma por las ventanas, y huele como a tierra mojada y, a la vez, a pólvora...; abre las puertas y sale, recorre las calles y descubre hexágonos que han saltado por los aires y se están esparciendo por todo el barrio... ¡Cuidado que siguen cayendo! Intentamos cogerlos al vuelo, vamos tras ellos, buscamos los que han caído por las aceras, por los jardines.. Algunos se han quedado pegados a los edificios, a las señales, a los bancos, a los árboles... Buscamos los escondidos... ¿Cuántos habrá? ¿De dónde han salido? Descubrimos que es la solería de la Plaza Doctor Pedro Vallina.

Pero, ¿por qué habrá pasado? Quizás sea una señal... y es el momento de reconfigurar la plaza, diseñar una nueva. A ti, ¿cómo te gustaría que fuera?

OCUPAR PARA HABITAR

POSIBLES ACTIVIDADES

2. IMAGINAMOS POSIBILIDADES:

- ¿Sabes cuántos hexágonos había en la plaza? ¿Los hay por otras zonas del barrio? ¿Qué son? ¿De qué están hechos? ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué se podrían utilizar?
- ¿Si algunos hubieran llevado hasta tu casa, tu edificio, tu calle, el patio de tu cole..., ¿que harías con ellos? ¿Qué podríamos hacer con todo ese material –con los hexágonos o esa forma como base-?
- Quizás podamos aprovecharlos para imaginar una nueva plaza, mejor para defender nuestras necesidades de uso, denunciar tantas plazas áridas y "duras" ¿Qué dijiste que te gustaría hacer en la plaza? ¿Qué necesitarías para ello?

Podemos:

- **DESCRIBIR Y REDACTAR** historias
- **FOTOGRAFIAR** sombras y **DIBUJARLAS** copiándolas.
- **CREAR** sombras (con el propio cuerpo u otros elementos –que pueden ser propios del lugar-)
- **REPRESENTAR** diferentes **ESCENAS**, jugando con las propias siluetas
- **RECOGER** juegos actuales y del pasado que podrían hacerse en la plaza.
- **IMAGINAR** como tendría que ser la plaza, para que facilitara estos juegos (cooperativos, inclusivos...)
- **HACER BOCETOS**, DISEÑANDO lo necesario para hacer de la plaza una plaza viva.

Todo esto puede hacerse sobre formas hexagonales en cartón madera, orientarse al diseño modular... Si no es posible la construcción, pueden realizarsprototipos en cartón o madera y plantear la posibilidad de pedir y solicitar los permisos para realizar lo

OCUPAR PARA HABITAR

OTRAS POSIBLES ACTIVIDADES

También podemos:

- **INVESTIGAR** (CC. Sociales y Naturales): sobre los materiales de las losetas: saber de qué están hechos, por qué, de dónde vienen, dónde se fabrican (procedencia y recorridos); conocer también la historia de este tipo de solería... REALIZAR nuestra huella ecológica y CUESTIONARNOS el coste del uso de este material... BUSCAR los idóneos o más ecológicos. Ya están estos materiales aquí, podemos aprovecharlos, reutilizarlos. También podemos investigar sobre especies autóctonas que pudieran plantarse para mejorar la plaza.
- **MEDIR Y CALCULAR** (Matemáticas, Economía): hacer otras mediciones y cálculos de áreas, del material necesario que ha tenido que ser extraído de las canteras, de precios y costes, etc.
- **LEER, REDACTAR, COMPONER TEXTOS, DEBATIR...**(Lengua/Idiomas): De información recopilada e ideas surgidas; hacer poemas, titulares, slogans, sentencias, decálogos..., escribir cartas a los organismos correspondientes para informar, denunciar, solicitar...
- **DIBUJAR** (EPV y Dibujo): hacer bocetos artísticos y dibujos del lugar, tomar fotografías (desde diferentes posiciones y perspectivas; jugando con lo macro y micro...); representar nuestras ideas.
- **BUSCAR, RECOGER Y/O CREAR SONIDOS, HACER COMPOSICIONES MUSICALES,**
Etc. (música)
- **CREAR MENSAJES –TRANSMEDIA-;** -informativos y/o de protesta- (Lengua/Idiomas, Plástica Música...): hacer logos, carteles, camisetas, mini-fanzines, comics o tiras, anuncios, corto stopmotion o video arte, idear un teatro de sombras...

OCUPAR PARA HABITAR

COMPARTIMOS, DECIDIMOS, ACTUAMOS

TALLER 2. OCUPAR para habitar
(Adolescentes-jóvenes)

3. COMPARTIMOS Y TOMAMOS DECISIONES:

Debatimos las diferentes ideas y decidimos qué hacer (para ocupar y generar espacios que nos interese ocupar, habitar..., que sean sociales, sostenibles...) -en este sentido habría que hacerles ver, también desde otras perspectivas y empatizar con ellas-. Podemos preguntar: ¿Qué diseños son más eficaces? ¿Cuáles resuelven mejor las actividades que queremos realizar en la plaza? ¿Cuáles son más sostenibles? Que no contaminen, que sean fáciles de mantener, que no generen suciedad al ser utilizados...

4. ACTUAMOS Y DEJAMOS EVIDENCIAS

Algunas obras se harán durante los talleres previos, otras se terminarán y/o presentarán en la jornada compartida y abierta a todo el vecindario (algunas solo podrán quedar diseñadas, esperando que más adelante se puedan llevar a cabo).

5. EVALUAMOS Y NOS PLANTEAMOS EL FUTURO

OCUPAR PARA HABITAR

OBRA INSPIRADORA

TALLER 2. OCUPAR para habitar
(Adolescentes-jóvenes)

"Proyecto Cinema Usera" (Intermediae, Madrid).
Para saber más: <https://www.intermediae.es/proyectos/cinema-usera>

SEMBRAR PARA HABITAR

NOS SITUAMOS: TOMA DE CONTACTO

TALLER 3. SEMBRAR para habitar
(Mayores)

TALLER 3. SEMBRAR para habitar
(Mayores)

1. NOS SITUAMOS: TOMA DE CONTACTO

- ¿Conoces esta plaza?
- ¿Cuántas veces has pasado por ella?
- ¿Cuántas te has quedado? ¿haciendo qué?
- ¿Qué te gustaría hacer en ella?
- ¿Con quién te gustaría encontrarte?

SEMBRAR PARA HABITAR

VISUALIZACIÓN CREATIVA

TALLER 3. SEMBRAR para habitar
(Mayores)

1. NOS SITUAMOS: VISUALIZACIÓN CREATIVA

Los hexágonos de la plaza saltan por los aires... **Y LA NATURALEZA RECUPERA SU ESPACIO.**

La naturaleza “busca su espacio” y entre las pequeñas grietas empieza a filtrarse la humedad –que se huele- las raíces crecen; van buscando el agua –que se escucha-, encontrándose con antiguos cauces...; buscando la luz van resquebrajando el suelo, haciendo saltar las losetas de la plaza. ...; Descubrimos un suelo que quizás antes fue fértil...

Recordamos como era o estaba antes aquel espacio. Revivimos momentos pasados en el lugar; nos vemos allí, recordando lo que pasó en verano, el invierno pasado, hace un año, dos, cinco, diez... ; siendo jóvenes, cuando éramos niños... ¿qué hacíamos allí? ¿con quién estábamos? ¿qué se veía? ¿Qué sonaba? ¿a qué olía aquel lugar?

Imaginamos a otras personas que vivieron hace tiempo, mucho más tiempo, mil, o millones de años.. Imaginamos cómo pudo ser ... hace mucho..... el paisaje, las plantas, las flores... ¿qué habría allí? ¿Qué personas pasarían?

¿Qué recuerdos tienes tú? ¿Qué momentos te gustaría recuperar? ¿Qué te hubiera gustado hacer en la plaza? ¿con quién? ¿Qué escena dibujarías?

¿Cómo te gustaría que fuera la plaza? Quizás podríamos recuperar la tierra y recuperar el ecosistema con plantas, aves e insectos autóctonos.

SEMBRAR PARA HABITAR

POSIBLES ACTIVIDADES

2. IMAGINAMOS POSIBILIDADES:

¿Qué escenas te gustaría recordar? Quizás las podamos dibujar, representar.. -tal y como fueran, recordando momentos del pasado o como pudieran ser, imaginando nuevas historias-.

¿Qué dijiste que te gustaría hacer en la plaza?

¿Cómo imaginamos la plaza para poder mejorarla?

Podemos:

- **DIBUJAR:** hacer bocetos artísticos y dibujos del lugar (desde diferentes posiciones y perspectivas; jugando con lo macro y micro...); puede hacerse copiando o haciendo memoria... incorporando relatos., escenas posibles.; como DIBUJAR de manera simbólica la vegetación que podría ocupar la plaza; hacer obras de VIDEO ARTE (observando, experimentando, dejándose llevar)
- **INDAGAR** qué plantas son autóctonas de la zona, qué plantas me han acompañado a lo largo de mi vida, qué especies hay en la plaza y qué cualidades tienen...
- **CREAR MENSAJES –TRANSMEDIA-;** Con información recopilada e ideas surgidas; hacer poemas, titulares, slogans, sentencias, decálogos..., textos informativos, de defensa y/o de protesta... y hacer a partir de ellos (y con sus dibujos y fotografías) un corto, un stop motion, anuncios, carteles, tiras cómicas, escribir cartas a los organismos correspondientes para informar, denunciar, solicitar...
- **BUSCAR, RECOGER Y/O CREAR SONIDOS, CANCIONES, etc.**
- **DISEÑAR Y CONSTRUIR:** maceteros, espacios (más o menos efímeros: toldos, tenderetes, expositores, casas para insectos, mobiliario...) para sentarse o tumbarse, para...
- **LLEVAR A CABO** todo lo posible para hacer de la plaza una plaza viva.

Todo esto puede hacerse en papel, tela o cartón con formas hexagonales. Puede hacerse todo en el taller o todo y llevarlo luego las jornadas o dejar parte para hacer allí.

SEMBRAR PARA HABITAR

COMPARTIMOS, DECIDIMOS, ACTUAMOS

TALLER 3. SEMBRAR para habitar
(Mayores)

3. COMPARTIMOS Y TOMAMOS DECISIONES:

Debatimos las diferentes ideas y decidimos qué hacer (para ocupar y generar espacios que nos interese ocupar, habitar..., que sean sociales, sostenibles...) -en este sentido habría que hacerles ver, también desde otras perspectivas y empatizar con ellas-. Podemos preguntar: ¿Qué diseños son más eficaces? ¿Cuáles resuelven mejor las actividades que queremos realizar en la plaza? ¿Cuáles son más sostenibles? Que no contaminen, que sean fáciles de mantener, que no generen suciedad al ser utilizados...

4. ACTUAMOS Y DEJAMOS EVIDENCIAS

Algunas obras se harán durante los talleres previos, otras se terminarán y/o presentarán en la jornada compartida y abierta a todo el vecindario (algunas solo podrán quedar diseñadas, esperando que más adelante se puedan llevar a cabo).

5. EVALUAMOS Y NOS PLANTEAMOS EL FUTURO

SEMBRAR PARA HABITAR

OBRA INSPIRADORA

TALLER 3. SEMBRAR para habitar
(Mayores)

Amalia Ortega: <https://www.amaliaortega.es/las-flores-de-mi-jardin/>

34

FACTIBLES
ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

DINÁMICAS Y ESTRATEGIAS PARA IDEAR, COMPARTIR, ORGANIZAR Y VALORAR

-Generar listas-Clasificar-Conectar-Desarrollar

-Plantear ventajas-inconvenientes-dudas antes de tomar decisiones

-Ante una propuesta: razones, pones pegas, contestas, sintetizas

-Conformar historias: planteamiento-nudo-desenlace

-Asociar: asociaciones espaciales -qué, cómo, dónde...-, temporales -cuando, cuanto...-, de origen y procedencia -de dónde, con qué...-, causales -por qué, qué...-, de utilidad y trabajo -para qué, por qué, quienes, con qué...-, éticas, morales y sociales -cómo, de qué manera, bajo que normas...- asociaciones forzosas. Hacer preguntas provocadoras, imaginar qué pasaría si..., hacer líneas del tiempo, mapas mentales, listas, combinar, hacer mayor o más grande, añadir o reinventar, cambiar o quitar, viajar en el espacio o el tiempo...

-Hacer rueda de atributos, diagrama, diagrama de Venn, cadena de secuencias, mapa de flujos, listas de verificación, rúbrica, diana, balances...

Formas de agrupación, cooperación

-Individualmente, parejas o en grupos; aumentando el número, comparando, continuando..., haciendo cada uno una parte...

DINÁMICAS Y ESTRATEGIAS PARA IDEAR, COMPARTIR, ORGANIZAR Y VALORAR

-Veo, pienso, me pregunto

-Antes.; ahora...; causas

-Considerar diferentes factores

-La brújula: E = Entusiasmo/Emoción-O = Obstáculo/ Pre-O-cupación - N= Necesidades - S=Sugerencias/posiciones

-Valorar consecuencias y resultados: a largo y a corto plazo, para mí, para los demás, para el medio

-¿Qué te hace decir eso? Describe o interpreta, pero justifica y presenta evidencias

-Considera múltiples puntos de vista y diversas perspectivas

-El espejo: busca lo que tienen en común, lo que los diferencia

-Triángulo prospectivo: como me gustaría que fuera, como podría ser, como creo que debería ser...

-Rueda lógica: identificar-comparar-establecer relaciones causa-efecto-argumentar

"Ayuda Proyecto I+D+i **Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana** (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00) financiado por **MCIN/AEI/10.13039/501100011033**"

